

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ****Сипатдинова М.М.**

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В работе изучена динамика пролиферации гепатоцитов после формирования цирроза печени у крыс, проведена оценка соотношения процессов клеточной пролиферации и гибели клеток на фоне воздействия трансформирующего фактора роста β (TGF- β). Изучены морфологические изменения печени при экспериментальной циррозе для оценки степени фиброзных изменений, характера повреждения гепатоцитов и состояния микроциркуляторного русла. Проанализировано влияние TGF- β на регенераторные процессы в печени путем анализа его воздействия на пролиферацию гепатоцитов, активацию звездчатых клеток и изменения в структуре паренхимы печени.

Ключевые слова: печень, морфология, крысы, цирроз, регенерация, эксперимент.

**MORPHOLOGY OF THE LIVER AGAINST THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL
ETHANOL ALCOHOL INTOXICATION****Sipatdinova M.M.**

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The paper studies the dynamics of hepatocyte proliferation after the formation of liver cirrhosis in rats and evaluates the ratio of cellular proliferation and cell death processes under the influence of transforming growth factor β (TGF- β). Morphological changes in the liver in experimental cirrhosis were studied to assess the degree of fibrous changes, the nature of hepatocyte damage, and the state of the micro-circulatory bed. The effect of TGF- β on regenerative processes in the liver was examined by analyzing its impact on hepatocyte proliferation, activation of hepatic stellate cells, and changes in the structure of the liver parenchyma.

Keywords: liver, morphology, rats, cirrhosis, regeneration, experiment.

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ЭТАНОЛЛИ АЛКОГОЛЬ ИНТОКСИКАЦИЯСИ ФОНИДА ЖИГАР
МОРФОЛОГИЯСИ****Сипатдинова М.М.**

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ишда каламушларда жигар циррози шаклланишидан кейин гепатоцитлар пролиферацияси динамикаси ўрганилган, трансформация қилувчи ўсиш фактори β (TGF- β) таъсирида хужайра пролиферацияси ва хужайралар ўлими жараёнларининг ўзаро нисбати баҳоланган. Фиброз ўзгаришлар даражасини, гепатоцитлар шикастланишининг характерини ва микроциркулятор ўзан ҳолатини баҳолаш учун экспериментал циррозда жигарнинг морфологик ўзгаришлари тадқиқ этилган. TGF- β нинг жигардаги регенератор жараёнларга таъсири унинг гепатоцитлар пролиферациясига, юлдузсимон хужайралар фаоллашувига ва жигар паренхимаси тузилишидаги ўзгаришларга таъсирини таҳлил қилиш орқали ўрганилган.

Калит сўзлар: жигар, морфология, каламушлар, цирроз, регенерация, эксперимент.

e-mail: miyassarsipatdinova@gmail.com

Актуальность. Цирроз печени остается одной из ведущих причин смертности среди хронических заболеваний печени, несмотря на значительные достижения в понимании его патогенеза и методов лечения. Развитие цирроза характеризуется прогрессирующим фиброзом, перестройкой архитектуры печени и утратой ее регенеративного потенциала. Ключевую роль в этих процессах играет трансформирующий фактор роста β (TGF- β), который выступает главным медиатором фиброгенеза и одновременно регулирует пролиферацию гепатоцитов. Наиболее выраженной способностью к регенерации у млекопитающих обладает печень [1,4,5,8,9,10]. По данным ВОЗ в 2002 году в мире от ЦП умерло 786 000 человек. Смертность от ЦП при этом составила в среднем 12,6 человек на 100 000 населения (ВОЗ, 2004). В России ЦП, ежегодно являются причиной смерти около 50000 человек, коэффициент смертности при этом превышает среднемировой в три раза. ЦП - шестая по частоте

причина смерти в России, опередившая такие распространенные онкологические заболевания, как раки желудка и толстой кишки [17]. Смертность от ЦП в период с 1999 г. по 2006 г: увеличилась более, чем в два раза, достигнув в 2006 г. значения 36 умерших на 100 000. населения и, в соответствии с критериями ВОЗ, относится к категории, высокой (более 25,0) смертности от ЦП. Регенерация печени при циррозе представляет собой сложный процесс, затрудненный из-за чрезмерного накопления внеклеточного матрикса и активации звездчатых клеток печени. TGF- β , являясь многофункциональным цитокином, парадоксально сочетает про-фибротические и антипролиферативные эффекты. Таким образом, требуется дальнейшее изучение клинико-морфологических особенности печени, что позволит прийти к пониманию механизмов ее развития и даст ключ к разработке эффективных методов диагностики, профилактики и лечения заболевания.

Цель исследования: Изучить динамику пролиферации гепатоцитов после формирования цирроза печени у крыс, а также оценить соотношение процессов клеточной пролиферации и гибели клеток. Работа выполнена на экспериментальных животных - самцах крыс линии Вистар массой 200–250 г. Для моделирования хронического повреждения печени у животных вызывали экспериментальный цирроз. Все животные содержались в виварии, оборудованной в соответствии с требованиями «Санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)» №1045-73.

Материалы и методы. Забой животных проводилось под ингаляционным наркозом парами фторотана. В экспериментальной серии (n=30) после вскрытия брюшной полости проводили атравматичную изоляцию печени. Забор биопсийного материала осуществляли на 3-и, 7-е и 30-е сутки эксперимента. Изготовлены парафиновые блоки и срезы толщиной 5–7 мкм, окрашенные гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону и Массону. Необходимые участки были профотографированы. Для воспроизведения экспериментального цирроза использована классическая модель токсического поражения печени путем многократного введения этанола. При моделировании алкогольной болезни печени эффективность зависела от дозы, длительности и пути введения. Схема дозирования было проведено пероральное введение через желудочный зонд в дозе 5–7 г/кг массы тела в сутки (20–30% раствор этанола) с питьевой водой. Данная концентрация обеспечивает высокий уровень потребления и эквивалентна тяжелой хронической алкогольной интоксикации у человека. Альтернативный вариант 4–5 г/кг массы тела в сутки через зонд для более контролируемого потребления. На 8–12 неделе наблюдались начальные стадии фиброза и стеатоза. На 16–24 неделе - выраженные морфологические изменения, характерные для цирроза (ложные дольки, некроз, воспаление). Контрольная группа получала дистиллированную воду. Состояние животных оценивали по динамике массы тела, поведению и биохимическим показателям крови.

Результаты и обсуждение. В ходе экспериментального моделирования цирроза у крыс выявлена глубокая перестройка архитектоники печени. Основные изменения включали фиброзная трансформация, т.е. формирование ложных долек регенераторных узлов, разделенных тяжами соединительной ткани. Деструкция паренхимы, массивная вакуольная и жировая дистрофия гепатоцитов с признаками некробиоза. Выраженное сужение синусоидальных капилляров вследствие отека гепатоцитов и перисинусоидального фиброза, что привело к гипоксии ткани. Анализ регенераторных процессов показал дисбаланс между обновлением и гибелью клеток.

При хронической алкогольной интоксикации этанолом в экспериментальных условиях в печени развивалось выраженные морфометрические изменения. Характерные макроскопические изменения было увеличение размеров печени, т.е. гепатомегалия, изменилось цвет, желтовато – бурый, в начальные 7 день после этанола незначительно уплотнено, микроскопическо мелькокапельная дистрофия, в незначительных гепатоцитах были признаки пикноза и кариорексиса. Далее на 30 день эксперимента макро и микроскопические признаки стали прогрессировать печень приобрел от желтовато- бурый в сероватый оттенок. За счёт повышенной плотности образовались фиброзных изменений и выраженная зернистость на разрезе. Из микроскопических изменений было увеличение диаметр гепатоцитов, баллонная дегенерация клеток и крупнокапельная жировая дистрофия. В ядра клеток кариорексис, вакуолизация и появлении тельца Маллори. Морфометрические параметры печени при патологических изменениях характеризуются рядом количественных показателей. Отмечается увеличение диаметра гепатоцитов на 15–30%, а также повышение площади ядер гепатоцитов на 20–40%. Увеличивается число двуядерных клеток, что свидетельствует о процессах регенерации, на 10–20%.

Одновременно наблюдается снижение ядерно-цитоплазматического соотношения, что обусловлено отёчностью цитоплазмы. Изменения также затрагивают структуру печёночных трабекул: их толщина увеличивается, при этом вместо нормальных 1–2 рядов клеток образуется 3–4 ряда, что характерно для состояния интоксикации. Плотность синусоидов снижается в результате их компрессии

гипертрофированными гепатоцитами. Параллельно происходит увеличение площади жировых вакуолей на 30–50%, что указывает на жировую инфильтрацию печени. В соединительной ткани также наблюдаются выраженные изменения, проявляющиеся фиброзом. Фиброз характеризуется разрастанием соединительной ткани в портальных трактах и перисинусоидальных пространствах. Дополнительно отмечается утолщение стенок центральных вен. Патологические процессы в сосудистом русле включают снижение плотности капилляров, а также нарушение архитектоники печёночных долек, что существенно влияет на микроциркуляцию и обменные процессы в ткани печени.

Рис. № 1. Микроскопическая картина печени крыс контрольной группы. Изменений в гепатоцитах не обнаружено. Центральная вена и структура дольки имеют нормальное строение. Окраска: гематоксилин-эозин (Г-Э). Увеличение: 10x10.

Рис. 2. Морфометрические изменения печени крыс на 7-е сутки эксперимента при алкогольной интоксикации. Наблюдаются признаки парабиоза и выраженные дистрофические изменения гепатоцитов. Окраска: гематоксилин-эозин (Г-Э). Увеличение: 10x40.

На представленном микропрепарате визуализируется глубокая дезорганизация балочного строения печени. Основной процесс характеризуется переходом от адаптивных реакций к выраженным деструктивным изменениям паренхимы. Состояние парабиоза свидетельствует о пограничном состоянии клеток между жизнью и смертью. Морфологически это проявляется в нарушении ядерно-

ным признаком токсического отека печени. За счет набухания гепатоцитов происходит сдавление синусоидальных капилляров. Это приводит к локальной ишемии и гипоксии ткани, что замыкает "порочный круг" повреждения печени.

Таблица №1

Морфометрические параметры сосудов печени при алкогольной интоксикации у крыс на эксперименте

№	Диаметр микроциркуляторного русла	Контрольная группа гурухи (мкм)	Экспериментальная группа вызванной цирроз на фоне этанола (мкм)	3-я группа на фоне модуляции TGF-β (мкм)	P <0,01
1	Центральная вена	57,03 ±0,76	59,03 ±0,86*	58,05 ±0,26	0,01*
2	Междольковая вена	89,73±1,74	91,33±1,34*	90,55±1,27	0,01*
3	Междольковая артерия	27,63±1,98	29,23±1,79*	28,53±1,41	0,01*
4	Желчной проток	15,73±0,72	17,23±0,22*	16,53±0,25	0,01*
5	Синусоидные капилляры	29,13±0,81	31,01±0,55*	30,15±0,51	0,01*

Морфометрические параметры сосудов печени при алкогольной интоксикации у крыс демонстрируют статистически значимые изменения на фоне этанол-индуцированного цирроза и последующей модуляции TGF-β. В экспериментальной группе, где была смоделирована алкогольная интоксикация с развитием цирроза, по сравнению с контрольной группой отмечалось увеличение диаметра всех исследуемых сосудистых структур. Так, диаметр центральной вены увеличился с 57,03 ± 0,76 мкм в контрольной группе до 59,03 ± 0,86 мкм в экспериментальной группе (*P < 0,01). Аналогичная тенденция наблюдалась и для междольковой вены, диаметр которой возрос с 89,73 ± 1,74 мкм до 91,33 ± 1,34 мкм (*P < 0,01). Диаметр междольковой артерии также увеличился с 27,63 ± 1,98 мкм в контрольной группе до 29,23 ± 1,79 мкм в группе с алкогольной интоксикацией. Диаметр желчного протока вырос с 15,73 ± 0,72 мкм до 17,23 ± 0,22 мкм, а синусоидные капилляры увеличились с 29,13 ± 0,81 мкм до 31,01 ± 0,55 мкм (*P < 0,01 для всех показателей). В группе животных, получавших модуляцию TGF-β на фоне алкогольной интоксикации, размеры сосудов оказались несколько ниже, чем в группе с циррозом, но выше контрольных значений.

Заключение. Морфометрические изменения при алкогольной интоксикации на 7-е сутки эксперимента характеризуются значительным увеличением размеров гепатоцитов, их ядер и вакуолей, а также прогрессирующими дистрофическими изменениями и нарушением структуры синусоидальных капилляров. Данные показатели позволяют провести количественную оценку степени повреждения печени в экспериментальных условиях. Таким образом, алкогольная интоксикация приводит к увеличению диаметра всех исследованных сосудов печени, что отражает деструктивные процессы в тканях и сосудистом русле. Модуляция TGF-β несколько нивелирует данные изменения, что свидетельствует о его потенциальном защитном эффекте.

Список литературы:

1. Акопян В. М. Эффекты фактора роста гепатоцитов / В. М. Акопян, В. Сергиенко, М. Н. Ивашев // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 4-2. – С. 376-377.
2. Асташов В. Л. Оценка интраоперационной кровопотери и послеоперационной печеночной недостаточности после резекции печени с использованием высоких технологий / В. Л. Асташов, Е. Н. Солонцова // Высокотехнологичная медицина. – 2014. – Т. 1, № 1. – С. 29-34.
3. Берестяная А. Н. Метилирование как важнейший механизм эпигенетической регуляции у эукариот / А. Н. Берестяная // Успехи со-временной биологии. – 2014. – Т. 134, № 4. – С. 363-376.
4. Биоимпедансный анализ паренхимы печени при её обширной резекции в эксперименте / С. Д. Леонов, Д. Н. Панченков, Р. Б. Алиханов [и др.] // Анналы хирургической гепатологии. – 2014. – Т. 19, № 1. – С. 55-59.
5. Василенко С. А. Синусоидальные клетки печени как компоненты регенераторного потенциала печени / С. А. Василенко, Э. Ш. Муштафаева // Синергия наук. – 2017. – Т. 1, № 18. – С. 1118-1125.
6. Веронский Г. И. О методах резекции печени / Г. И. Веронский // Анналы хирургиче-

ской гепатологии. – 2006. – Т. 11, № 1. – С. 85-88.

7. Влияние бемитила, этомерзола и яктона на процессы регенерации печени после частичной гепатэктомии / В. В. Гайворонская, С. В. Оковитый, И. Ю. Колышев [и др.] // Биомедицина. – 2013. – Т. 1, № 1. – С. 16-21.

8. Диагностическая эффективность трансформирующего фактора роста бета 1 (TGF- β 1) при подборе индивидуальной дозы такролимуса у детей - реципиентов печени / Р. М. Курабекова, О. М. Цирульникова, О. Э. Гичкун [и др.] //

Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2018. – Т. 20, № 4. – С. 38-43.

9. Звездчатые клетки печени стимулируют дифференцировку мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга крысы в гепатоциты *in vitro* / А. А. Гумерова, А. К. Шафигуллина, А. А. Трондин [и др.] // Гены и клетки. – 2011. – Т. 6, № 4. – С. 72-81.

10. Daoust R. Числовые пропорции типов клеток в печени крыс при канцерогенезе, вызванном 4-диметиламиноазобензолом (ДАБ) / R. Daoust, A. Cantero // *Cancer Research*. – 1959. – Vol. 19. – P. 757-762.

Для цитирования: Сипатдинова М.М. Морфология печени на фоне экспериментальной алкогольной интоксикации этанолом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 827–832. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19364304>